

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184963>

УДК 621.318.2

**ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
С СИСТЕМОЙ “ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТ- ГЕРКОН”**

А.Т. Оганесян,

к.т.н., внс

К.Р. Енокян,

мнс,

Национальный политехнический университет Армении

Аннотация: В работе представлены результаты исследований путевого выключателя с системой “постоянный магнит – геркон”. Предложены математический аппарат расчета, а также методика определения параметров срабатывания и отпускания. Дан анализ составляющих магнитного поля в системе “постоянный магнит – геркон” и система управления “обмотка управления -геркон”. Дан анализ результатов экспериментальных исследований и сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: постоянный магнит, обмотка, геркон, выключатель, срабатывание, отпускание, координата

**INVESTIGATION OF THE ROAD SWITCH
WITH THE “PERMANENT MAGNET-REED SWITCH” SYSTEM**

A.T. Hovhannisyan,

Candidate of Technical Sciences, Leading Researcher

K.R. Yenokyan,

Junior Researcher,

National Polytechnic University of Armenia

Annotation: The paper presents the results of studies of a road switch with a “permanent magnet – reed switch” system. A mathematical

calculation apparatus, as well as a method for determining the parameters of actuation and release parameters. The analysis of the components of the magnetic field in the system “permanent magnet – reed switch” and the control system “control winding – reed switch” is given. The analysis of the results of experimental studies is given and the corresponding conclusions are made.

Keywords: permanent magnet, winding, reed switch, actuation, release, coordinate

Введение. Путьевые выключатели (ПВ) служат для переключения электрической цепи на определенном участке пути, по которому должно пройти какое-либо подвижное тело (механизм, груз).

На основе герконов (Γ), фотоэлектрических и других элементов строятся разнообразные типы ПВ для отслеживания движения или положения тела.

В работе исследуется путьевой выключатель с системой “постоянный магнит (ПМ) – Γ ”, где ПМ является источником постоянного магнитного поля, а Γ – коммутирующим элементом электрической цепи. Путьевые выключатели с такой системой разнообразны, о чем имеется обширная информация, в частности, в [1-10].

Технические параметры геркона, а именно – магнитодвижущие силы (МДС) $F_{\text{ср}}$ срабатывания и $F_{\text{от}}$ отпускания, рабочий ресурс и т.д., определяются путем испытаний стандартной обмотки (СО) на заводе-изготовителе.

Некоторые параметры СО герконов представлены в таблице, где $l_{\text{СО}}$ – длина, w – количество витков, $d_{\text{вн}}$ – внутренний диаметр, $R_{\text{об}}$ – активное сопротивление, $L_{\text{об}}$ – индуктивность, $d_{\text{пр}}$ – диаметр провода.

Для оценки степени влияния геркона на магнитное поле были рассмотрены следующие варианты управления герконами: СО – Γ и ПМ – Γ (рис. 1).

Таблица 1 – Параметры стандартной обмотки по марке геркона

Тип геркона	ℓ_{CO} , мм	w	$d_{вн}$, мм	R_{CO} , Ом	L_{CO} , мГн	$d_{пр}$, мм
КЭМ-1	42,8	5000	10	321	73,5	0,112
КЭМ-2	19	5000	4,6	609	35	0,063
КЭМ-6	35,4	5000	5,9	229	35,5	0,112
МК-10-3	10	5000	3,3	562	56,4	0,06
МКА-10104	10	5000	3,3	562	56,4	0,06
МКА-10501	10	5000	3,3	562	56,4	0,06
МКА-20101	19	5000	4,6	609	35	0,063
МКА-27101	28	5000	3,9	400	37	0,08
МУК1А	19	5000	4,6	609	35	0,063

Рисунок 1 – Системы:
а) – СО – Г; б) – ПМ – Г

Системы были смоделированы на основе [11]. На рисунке 2 приведены изображения магнитных полей систем СО – Г и ПМ – Г. При моделировании параметры Г, СО и ПМ остались неизменными. Марка геркона КЭМ-1А, ПМ – цилиндрический, марка N38, размеры – $l_{\text{ПМ}}=10\text{мм}$, $d_{\text{ПМ}}=30\text{мм}$.

Анализ результатов моделирования.

А) при расположении геркона в центре СО (рис. 2 б) значение составляющей индукции магнитного поля B_x равно $2,05\text{мТл}$, становится $0,27\text{мТл}$, т.е. уменьшается приблизительно в 7,6 раза, а значение составляющей B_y с $2,07\text{мкТл}$ становится приблизительно равным $55,3\text{мТл}$, т.е. увеличивается в $27 \cdot 10^3$ раза.

Б) на расстоянии $200,4\text{мм}$ от полюса постоянного магнита значение составляющей индукции магнитного поля B_x равно приблизительно $2,05\text{мТл}$, а значение B_y – $4,22\text{мкТл}$. Если расположить геркон на этом расстоянии на оси координат x (рис. 2 в), то значение составляющей B_x будет равно $0,28\text{мТл}$, т.е. уменьшится в 7,4 раза, а значение составляющей B_y – $58,8\text{мТл}$, т.е. увеличится приблизительно в $14 \cdot 10^3$ раза.

В) при расположении Г по оси координат y (рис. 2 г) значение составляющей индукции магнитного поля B_x становится приблизительно $5,23\text{мТл}$, т.е. увеличивается в 2,5 раза, а значение B_y становится приблизительно $0,023\text{мкТл}$, т.е. уменьшается в 180 раз.

a

б

в

г

Рисунок 2 – Изображения магнитных полей систем
а, б) СО – Г; в, г) ПИМ – Г

В вариантах А и Б именно в результате такого увеличения составляющей B_y срабатывает геркон, поскольку сила электромагнитного притяжения, которая приводит в действие геркон обусловлена этой составляющей, а в варианте В сила электромагнитного притяжения обусловлена составляющей B_x , в результате изменения которой геркон не срабатывает.

Представленные задачи

1. Разработать математический аппарат расчета для определения параметров срабатывания и отпускания ПВ, с симметричной системой ПМ – Г (рис. 1 б).

2. Экспериментальными исследованиями подтвердить точность и применимость математического аппарата.

Математические выражения для расчета ПВ с системой ПМ – Г [12].

Коэффициент выпуклости материала ПМ определяется в виде:

$$\gamma_{\text{вып}} = 2 \sqrt{\frac{H_{\text{св}} B_r}{(BH)_m} - \frac{H_{\text{св}} B_r}{(BH)_m}}, \quad (1)$$

где $H_{\text{св}}$ – коэрцитивная сила по индукции;

B_r – остаточная индукция; $(BH)_m$ - произведение по максимальной энергии.

Коэффициент проницаемости $m_{\text{п}}$ формы ПМ в случае значений цилиндрического ПМ в диапазоне 0,1÷10 при отношении $\frac{d_{\text{ПМ}}}{\ell_{\text{ПМ}}}$, определяется следующим выражением (рис. 3):

$$m_{\text{п}} = 2,46 \left(\frac{d_{\text{ПМ}}}{\ell_{\text{ПМ}}} \right)^{-1,32}, \quad (2)$$

а при соотношении $\frac{d_{\text{ПМ}}}{\ell_{\text{ПМ}}} = 1$:

$$m_{\text{п}} = 3. \quad (3)$$

Рисунок 3 – Поляризация ПМ и буквенные обозначения размеров

Магнитные параметры ПМ в нейтральном сечении 00 определяются следующим образом:

– магнитная индукция:

$$B_0 = \frac{k_0 - \sqrt{k_0^2 - 4\mu_0 \gamma_{\text{вып}} m_{\text{п}} H_{\text{св}} B_{\Gamma}}}{2\gamma_{\text{вып}}}, \quad (4)$$

где $k_0 = (B_{\Gamma} + \mu_0 m_{\text{п}} H_{\text{св}})$, $\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \text{ Гн/м}$.

– напряженность магнитного поля:

$$H_0 = \frac{B_0}{\mu_0 m_{\text{п}}}. \quad (5)$$

Величина магнитной индукции B_N в полюсе ПМ определяется в виде

$$B_N = (\mu_0 H_0 + B_0) \frac{\ell_{\text{ПМ}}}{\sqrt{4\ell_{\text{ПМ}}^2 + d_{\text{ПМ}}^2}}. \quad (6)$$

Величина индукции B_a на расстоянии X от полюса ПМ при отсутствии геркона определяется

$$B_a = (\mu_0 H_0 + B_N) \left[\frac{\ell_{\text{ПМ}+x}}{\sqrt{4(\ell_{\text{ПМ}+x})^2 + d_{\text{ПМ}}^2}} - \frac{x}{\sqrt{4x^2 + d_{\text{ПМ}}^2}} \right]. \quad (7)$$

В случае системы с симметричным герконом индукция магнитного поля B_0 в центре СО (при отсутствии геркона), обусловленная справочным значением МДС F_{Γ} геркона, определяется следующим образом:

$$B_0 = \mu_0 \frac{F_{\Gamma}}{\ell_{\text{СО}}}. \quad (8)$$

Процесс расчета ПВ

В качестве варианта примем следующую версию исходных данных.

1. Даны:

- марка материала ПМ;
- длина ПМ – $\ell_{\text{ПМ}}$, мм;
- диаметр ПМ – $d_{\text{ПМ}}$, мм;
- марка геркона.

2. Из справочного источника регистрируются следующие параметры материала ПМ:

- коэрцитивная сила по индукции – $H_{\text{св}}$, А/м;
- остаточная индукция – B_{Γ} , Тл;

– произведение по максимальной энергии – $(ВН)т, Дж/м^3$.

3. Из справочного источника регистрируются следующие параметры Γ :

– справочное значение МДС срабатывания геркона, которое в основном задается в диапазоне: $F_{ср}, А$;

– справочное значение МДС отпускания геркона, которое в основном задается в диапазоне или по условию: $F_{от}, А$.

4. По марке геркона записывается $l_{CO}, мм$.

5. С помощью выражения (1) – (7), рассчитываются значения V_a на основе $V_{ср.маx}, V_{ср.мин}$ срабатывания и $V_{от.маx}, V_{от.мин}$ отпускания.

Для определения минимального расстояния срабатывания геркона $X_{ср.мин}$ необходимо подставить в (8) минимальное значение срабатывания $F_{ср}$, а для определения максимального расстояния срабатывания $X_{ср.маx}$ – максимальное значение $F_{ср}$.

Для определения минимального расстояния отключения геркона $X_{от.мин}$ необходимо подставить в (8) минимальное значение отпускания $F_{от}$, а для определения максимального расстояния отключения $X_{от.маx}$ – максимальное значение $F_{от}$ (при наличии в справочном источнике).

Согласно (7) рассчитывается и строится график $V_a=f(x)$. Размещая соответствующие величины на оси V , определяются соответствующие значения x (рис. 4).

Рисунок 4 – График функции $B_a=f(x)$ и определение значений x

Результаты исследований

1. Для исследования проблемы выбрана марка ПМ N38, размеры: $l_{\text{ПМ}}=10\text{мм}$, $d_{\text{ПМ}}=30\text{мм}$.

В справочном источнике приведены следующие значения: $H_{\text{св}}=(836\div 891)\cdot 103\text{А/м}$, $B_{\text{r}}=(1,22\div 1,26)\text{Тл}$, $(\text{ВН})_{\text{м}}=(279\div 302)\cdot 103\text{Дж/м}^3$ [13].

Для расчета выбраны следующие значения: $H_{\text{св}}=836\cdot 103\text{А/м}$, $B_{\text{r}}=1,22\text{Тл}$, $(\text{ВН})_{\text{м}}=279\cdot 103\text{Дж/м}^3$.

Параметры геркона: марка – КЭМ-1А, $F_{\text{ср}}=50\div 72\text{А}$, $F_{\text{от}}=15\div 65\text{А}$, $K_{\text{в}}=0,3\div 0,9$ [8].

Параметры СО: $l_{\text{СО}}=42,8\text{мм}$, $w=5000$.

Согласно расчетному математическому аппарату, получены следующие результаты: $B_{\text{ср.маx}}=2,11\text{мТл}$, $B_{\text{ср.мин}}=1,46\text{мТл}$, $B_{\text{от.маx}}=1,91\text{мТл}$, $B_{\text{от.мин}}=0,44\text{мТл}$.

Из графика $B_a=f(x)$ были определены: $X_{\text{ср.маx}}=87\text{мм}$, $X_{\text{ср.мин}}=77\text{мм}$, $X_{\text{от.маx}}=133\text{мм}$, $X_{\text{от.мин}}=79\text{мм}$ (рис. 5).

Диапазоны срабатывания и отпускания геркона КЭМ-1А составляют соответственно: $\Delta X_{\text{ср}}=10\text{мм}$, $\Delta X_{\text{от}}=54\text{мм}$ (рис. 5).

Рисунок 5 – Расчетный график $B_a=f(x)$ и определение значений x

2. Параметры трех герконов марки КЭМ-1А, выбранных для экспериментальных исследований, следующие:

– №1 – $F_{cp}=56A$, $F_{от}=27A$, $K_B=0,3$. Расчетные данные: $B_{cp}=1,64mTл$, $B_{от}=0,79mTл$, $X_{cp}=83mm$, $X_{от}=109mm$. Значения срабатывания и отпускания представлены на рисунке 5.

Данные испытаний: $X_{cp}=93mm$, $X_{от}=121mm$.

– №2 – $F_{cp}=60A$, $F_{от}=33A$, $K_B=0,3$. Расчетные данные: $B_{cp}=1,76mTл$, $B_{от}=0,97mTл$, $X_{cp}=81mm$, $X_{от}=101mm$.

Данные испытаний: $X_{cp}=86mm$, $X_{от}=109mm$.

– №3 – $F_{cp}=56,5A$, $F_{от}=26,5A$, $K_B=0,3$. Расчетные данные: $B_{cp}=1,85mTл$, $B_{от}=0,77mTл$, $X_{cp}=80mm$, $X_{от}=109mm$.

Данные испытаний: $X_{cp}=90mm$, $X_{от}=118mm$.

Максимальное значение относительного отклонения расчетных и экспериментальных данных X_{cp} и $X_{от}$ составляет $\sim 11\%$.

Заключение

Математический аппарат расчета системы ПМ – Г обеспечивает необходимую точность. Аппарат прост с точки зрения применения и доступен в процессах исследования и проектирования ПВ.

Список литературы

- [1] Гуревич В.И. Гибридные герконо-полупроводниковое реле. Новое поколение устройств релейной защиты / В.И. Гуревич // Электрические комплексы и системы управления. – 2007. №6. 27-34 с.
- [2] Гуревич В.И. Высоковольтные устройства автоматики на герконах. / В.И. Гуревич // Хайфа – 2000. 368 с.
- [3] Коробков Ю.С. Расчет и проектирование устройств на герконах: Герконовые реле. / Ю.С. Коробков – М.: iElectro, 2010. 52 с.
- [4] Оганесян А.Т. Система автоматизированного проектирования герконовых реле с оптимальными параметрами. / А.Т. Оганесян // "Известия вузов. Электромеханика". – 2011. Т. 2. 53-55 с.
- [5] Hovhannisyán A. The Applications of the trapezoid control coil in electromechanics / A. Hovhannisyán, A. Grigoryan, V. Sargsyan, V. Khachatryan // Wykształcenie i nauka bez granic: Materiały IX międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji. – 2013. V. 46. 50-55 р.
- [6] Оганесян А.Т. Математический аппарат для расчета и проектирования герконовых реле (1) / А.Т. Оганесян, Д.С. Мартиросян, В.А. Саакян // Международный научный журнал «Национальная ассоциация ученых» – 2020. № 34(61). Т. 1. ч. 1. 34-39 с.
- [7] Харазов К.И. Переключатели с магнитоуправляемыми контактами. / К.И. Харазов – М.: Энергия, 1978. 80 с.
- [8] Шоффа В.Н. Герконы и герконовые аппараты: Справочник. / В.Н. Шоффа – М.: Изд.-во МЭИ, 1993. 288 с.
- [9] Герконы и герконовые реле. [Электронный ресурс] – URL: <http://electricalschool.info/main/drugoe/164-gerkony-i-gerkonovye-rele.html> (дата обращения: 09.10.2023)
- [10] Герконовые реле. [Электронный ресурс] – URL: <http://rncip.ru/catalogue/category/id/9> (дата обращения: 09.10.2023)

[11] Finite Element Method Magnetics: HomePage [Электронный ресурс] – URL: www.femm.info/wiki/HomePage (дата обращения: 09.10.2023)

[12] Hovhannisyan A.T. Mathematical apparatus for calculating a cylindrical permanent magnet magnetized along the length based on usecase / A.T. Hovhannisyan // Инновационные научные исследования. – 2023. № 6-2(30). 62-72 с.

[13] Постоянные магниты [Электронный ресурс] – URL: www.technomagproduct.nethouse.ru (дата обращения: 09.10.2023)

Bibliography (Transliterated)

[1] Gurevich V.I. Hybrid reed switch-semiconductor relays. New generation of relay protection devices / V.I. Gurevich // Electrical complexes and control systems. – 2007. No. 6. 27-34 pp.

[2] Gurevich V.I. High-voltage automation devices with reed switches. / IN AND. Gurevich // Haifa – 2000. 368 p.

[3] Korobkov Yu.S. Calculation and design of devices using reed switches: Reed switch relays. / Yu.S. Korobkov – M.: iElectro, 2010. 52 p.

[4] Oganessian A.T. Computer-aided design system for reed relays with optimal parameters. / A.T. Oganessian // "News of universities. Electromechanics". – 2011. T. 2. 53-55 p.

[5] Hovhannisyan A. The Applications of the trapezoid control coil in electromechanics / A. Hovhannisyan, A. Grigoryan, V. Sargsyan, V. Khachatryan // Wykształcenie i nauka bez granic: Materiały IX międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji. – 2013. V. 46. 50-55 p.

[6] Oganessian A.T. Mathematical apparatus for calculation and design of reed switches in rivers (1) / A.T. Oganessian, D.S. Martirosyan, V.A. Sahakyan // International scientific journal “National Association of Scientists” – 2020. No. 34(61). T. 1. part 1. 34-39 p.

[7] Kharazov K.I. Switches with magnetically controlled contacts. / K.I. Kharazov – M.: Energy, 1978. 80 p.

[8] Shoffa V.N. Reed switches and reed switch devices: Directory. / V.N. Shoffa – M.: Publishing house MPEI, 1993. 288 p.

[9] Reed switches and reed relays. [Electronic resource] – URL: <http://electricalschool.info/main/drugoe/164-gerkony-i-gerkonovye-rele.html> (access date: 10/09/2023)

[10] Reed relays. [Electronic resource] – URL: <http://rmcip.ru/catalogue/category/id/9> (access date: 10/09/2023)

[11] Finite Element Method Magnetics : HomePage [Electronic resource] – URL: www.femm.info/wiki/HomePage (access date: 10/09/2023)

[12] Hovhannisyanyan A.T. Mathematical apparatus for calculating a cylindrical permanent magnet magnetized along the length based on usecase / A.T. Hovhannisyanyan // Innovative scientific research. – 2023. No. 6-2(30). 62-72 pp.

[13] Permanent magnets [Electronic resource] – URL: www.technomagproduct.nethouse.ru (access date: 10/09/2023)

© А.Т. Оганесян, К.Р. Енокян, 2023

Поступила в редакцию 02.10.2023

Принята к публикации 13.10.2023

Для цитирования:

Оганесян А.Т., Енокян К.Р. Исследование путевого выключателя с системой “Постоянный магнит- геркон” // Инновационные научные исследования. 2023. № 10-1(33). С. 4-16. URL: <https://ip-journal.ru/>